

Tonmeisterliche Modi der Bearbeitung bei Mastering, Schnitt und Klanggestaltung für Wiederveröffentlichungen und Remastering

Timour Klouche, SIMPK 2025
doi: 10.5281/zenodo.18111202

- 1:1 Wiederveröffentlichung
- „1:1“ Wiederveröffentlichung (PQ, Metadaten etc)
- Transfer (ADC, Limiter etc)
- Editing / Schnitt (Pausen, Fades, Reihenfolge, TOC, Metadaten etc)
- Remastering
- Remix
- Remake / Re-Produktion / Re-Komposition

tech-
nisch

künst-
lerisch
